

Evolution of Ukrainian Parliamentarism in Wartime Conditions

Yurii Moroziuk ^{1*}

¹ The National University of Ostroh Academy, Ostroh (Ukraine). M.A. in Political Science, Researcher at the School for Political Analysis «POLIS».

* *Corresponding author*, e-mail: yuriy.moroziuk@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

17 May 2024

Revised:

19 May 2024

Accepted:

21 May 2024

Published online:

25 May 2024

ABSTRACT

The article is dedicated to examining the evolution of Ukrainian parliamentarism during wartime. It analyzes changes in the work of the Verkhovna Rada of Ukraine, particularly the increase in the number and duration of plenary sessions, and the prioritization of economic, legal, and Euro-integration issues. The article also considers the preservation of the constitutional status of the parliament and its key role in the regulatory framework of the state during the war. The conclusions emphasize the adaptability and resilience of the parliament under extraordinary conditions.

Key words:

Ukrainian parliamentarism, Verkhovna Rada of Ukraine, martial law, plenary sessions, economic policy, legal policy, Euro-integration, constitutional status, legislative process, parliamentary adaptability.

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.12376112](https://doi.org/10.5281/zenodo.12376112)

Citation in APA style

Moroziuk, Yu. (2024). Evolution of Ukrainian Parliamentarism in Wartime Conditions. *2024 2nd International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 22psc1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12376112>

Еволюція українського парламентаризму в умовах війни

Юрій Вікторович Морозюк ^{1*}

¹ Національний університет «Острозька академія», Острог (Україна). Магістр політології, аналітик Школи політичної аналітики «Поліс»

* *Автор-кореспондент*, e-mail: yuriy.moroziuk@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

17 травня 2024 р.

переглянута:

19 травня 2024 р.

прийнята:

21 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

25 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.12376112)

[zenodo.12376112](https://doi.org/10.5281/zenodo.12376112)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена дослідженню еволюції українського парламентаризму в умовах війни. Вона аналізує зміни в роботі Верховної Ради України, зокрема збільшення кількості та тривалості пленарних засідань, пріоритетність економічних, правових та євроінтеграційних питань. Стаття також розглядає збереження конституційного статусу парламенту та його ключову роль у нормативному регулюванні держави під час війни. Висновки підкреслюють адаптивність та стійкість парламенту в надзвичайних умовах.

Ключові слова:

Український парламентаризм, Верховна Рада України, воєнний стан, пленарні засідання, економічна політика, правова політика, євроінтеграція, конституційний статус, законодавчий процес, адаптивність парламенту.

Морозюк Ю. В. Еволюція українського парламентаризму в умовах війни. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 2nd International Conference, May 23-24, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 22psc1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12376112>

Introduction / Вступ

Еволюція українського парламентаризму в умовах війни є важливим аспектом політичного життя країни, що демонструє стійкість та адаптивність Верховної Ради України. Війна внесла значні корективи у діяльність парламенту, змусивши його працювати в надзвичайних умовах, зберігаючи при цьому конституційні повноваження. Зміни в кількості та тривалості пленарних засідань, а також пріоритетність економічних, правових та євроінтеграційних питань відображають прагнення парламенту забезпечити стабільність та розвиток країни в цей складний період (NISS, 2022).

Мета дослідження – аналіз змін в роботі Верховної Ради України, зокрема збільшення кількості та тривалості пленарних засідань, пріоритетність економічних, правових та євроінтеграційних питань.

Results / Результати

В умовах війни український парламентаризм зазнав значних змін, демонструючи високу адаптивність і стійкість Верховної Ради України.

Збільшення кількості пленарних засідань. Однією з важливих тенденцій у діяльності Верховної Ради стало збільшення кількості пленарних засідань. У середньому під час 10-ї сесії проводилося 4 пленарних засідань щомісяця, що більше порівняно з попередніми «воєнними» сесіями. Це свідчить про підвищення активності парламенту та необхідність оперативного вирішення нагальних питань. Середня тривалість пленарних засідань також зросла до 3 годин 8 хвилин, що є показником адаптації до умов війни. Проте, цей показник все ще менший порівняно з довоєнним періодом, коли середня тривалість засідань становила майже 5 годин. Це можна пояснити підвищеною безпековою ситуацією та вимогами до ефективності роботи парламенту.

Нормативне регулювання життєво важливих сфер. Однією з головних функцій парламенту в умовах війни стало забезпечення нормативного регулювання життєво важливих сфер. Найбільша кількість ухвалених законів стосувалася економічної та правової політики, що свідчить про пріоритетність цих питань у діяльності Верховної Ради. Питання безпеки та оборони посідали четверте місце, що підкреслює важливість збереження стабільності в інших сферах.

Зміна фокусу на внутрішні процеси. Важливим аспектом роботи парламенту стало зменшення кількості звернень і заяв до міжнародної спільноти. За період 10-ї сесії було ухвалено лише 5 таких актів, що значно менше порівняно з попередніми періодами. Це свідчить про зміну фокусу діяльності парламенту на внутрішні питання.

Євроінтеграційні процеси. Верховна Рада активно працювала над ухваленням законів, які сприяють інтеграції України до Європейського Союзу. Це стало важливим напрямком діяльності парламенту, особливо після отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Контроль. Контрольна функція парламенту в умовах воєнного стану залишається важливою. Верховна Рада продовжує здійснювати нагляд за виконавчою владою, хоча доступ громадськості до роботи комітетів обмежений. Під час воєнного стану зросла роль комітетів, які активно проводять слухання і створюють робочі групи для вирішення конкретних питань.

Комунікації. Парламентські комунікації зазнали змін, зосереджуючись на використанні соціальних мереж і онлайн платформ для оперативного інформування громадян. Особливе місце займає україномовний акаунт Верховної Ради у Twitter, який активно використовується для поширення інформації про діяльність парламенту.

Інституційна сталість і правова безперервність. З моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Верховна Рада України залишалася стійкою інституцією, яка продовжує виконувати всі свої конституційні обов'язки. Це включає прийняття критичних рішень щодо національної безпеки та оборони, що підкреслює важливість правової безперервності навіть в умовах воєнного стану (Internews Ukraine & USAID, 2023).

Парламентська дипломатія. Важливою складовою діяльності Верховної Ради в умовах війни є парламентська дипломатія. Українські парламентарії активно працюють з міжнародними партнерами для забезпечення підтримки України на глобальному рівні,

зокрема, у питаннях надання статусу кандидата на членство в ЄС та визнання Росії державою-терористом (NISS, 2022; RADA: the next generation, 2023).

Conclusions / Висновки

Таким чином, проведення виборчої реформи в Україні вже зараз є необхідним кроком для забезпечення успішного проведення післявоєнних виборів. Це дозволить закласти фундамент для відновлення та модернізації країни, сприяти інклюзивній демократії та підкреслити відданість українського народу демократичним цінностям.

References

- Internews Ukraine & USAID. (2023). Parliament v umovakh viiny: pryklad Ukrainy [Parliament in times of war: The example of Ukraine]. <https://www.rada.gov.ua/uploads/documents/74995.pdf> (in Ukrainian).
- NISS. (2022). Politychna systema Ukrainy v umovakh viiny [The political system of Ukraine in times of war]. <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/politychna-systema-ukrayiny-v-umovakh-viiny> (in Ukrainian).
- RADA: the next generation. (30 November 2023). Demokratychna stiikist parlamentu v umovakh viiny: dovira ta rol hromadianskoho suspilstva [Democratic resilience of the parliament in times of war: trust and the role of civil society]. <https://internews.ua/rang/materiale/public-discussion-parliament-resilience> (in Ukrainian).